

БЕГАЛИ ҚОСИМОВ ПЕДАГОГ

Моҳигул Ҳайдаровна Эргашева

Таянч докторант

Алишер Навоий номидаги ўзбек тили ва

адабиёти университети

Тошкент.Ўзбекистон

998995298987

feruzmurotov@43gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621797>

Аннотация

Ушбу мақолада ўзбек ва жаҳид адабиёти кашфиётчиси, халқаро миқёсдаги олим Бегали Қосимовнинг педагогик маҳорати ҳақида сўз юритилади. Устоз ва мураббий ҳамда синчков олим Бегали Қосимовнинг педагогик маҳорати таҳлилга тортилди. Хусусан, “Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти” дарслиги тадқиқотнинг асосий объекти сифатида қаралади ва таҳлилга тортилади.

Таянч сўзлар: маърифатпарварлик, жаҳидчилик, феномен, дарслик, миллий уйғониш, Қўқон адабий мактаби, Тошкент адабий мактаби, адабий портрет, миллат, миллият, образ янгилиниши, бармоқ вазни, поетик жанр. Ўзбек адабиётшунослигига Бегали Қосимов номи ўзгача ҳурмат билан тилга олинади. Маърифатпарварлик ва жаҳид адабиётининг серғайрат кашфиётчиси устоз ва мураббий ҳамда синчков олим сифатида Бегали Қосимов даврнинг энг йирик зиёлиларидан бири эди. “60 йиллар авлоди ўтган аср ижодкорлари силсиласида ўзига хос ўрин тутади. Шеърятда Абдулла Орипов, насрда Ўткир Ҳошимов, адабиётшунослиқда эса Бегали Қосимов ушбу авлоднинг феноменал вакиллари эканлигига шубҳа йўқ. Жумладан Бегали Қосимов анчайин мураккаб феномен ҳисобланади.” Бутун умрини илмга бағишлаган олим сифатида Бегали Қосимов сермазмун яшади. Илм йўлида ёнди ва керак бўлса атрофидагиларни ҳам ёндира олди. Бежизга Абдулла Орипов у ҳақида “илмда қўриқ очган олим” демади. Ёки Озод Шарафиддинов Бегали Қосимовни “сўнгги жаҳид” деб алқамади.

Буларнинг барчасига Бегали Қосимовнинг оз аммо соз сўзлаши сабаб бўлди. Бегали Қосимовнинг олим сифатидаги энг катта ишларидан бири унинг дарсликлар яратиш йўлидаги самарали меҳнатидир. Зеро олим бир гапида “ Миллатнинг қайта ўзини кашф қилиши мактабдан бошланади” деб шунчаки айтмаган. Шу ҳаракат йўлида олим бир қанча мактаб дарсликлари ва олий таълим учун ҳам дарсликлар яратишда фаол

иштирок этди. Олимнинг дарслик яратиш йўлидаги машаққатли ишларини қуйидагича таснифлаш мумкин.

1. Мактаб дарсликлари яратиш борасида қилинган ишлар (Ўзбек адабиёти 10 синфлар учун дарслик ҳаммуаллиф, Ўзбек адабиёти 9 синфлар учун дарслик ҳаммуаллиф, Ўзбек адабиёти 7 синфлар учун дарслик ҳаммуаллиф, Ўзбек адабиёти 10 синфлар учун дарслик(Қозоғистондаги ўзбек мактаблари учун) ҳаммуаллиф, Ўзбек адабиёти 5 синфлар учун дарслик ҳаммуаллиф)

2. Ўқитувчилар учун яратилган методик тавсиялар (Навоийхонлик илмий-методик қўлланма, Ўқитувчи китоби 9 синф дарслиги методикаси,Адабиёт, (ўқитувчилар учун методик қўлланма)ҳаммуаллиф,)

3. Олий ўқув юртлари учун методик тавсиялар ва дарсликлар.(Ғулом Каримовнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти бўйича филолог талабалар учун библиографик кўрсатма.(ҳаммуаллиф), Миллий уйғониш даври ўзбек адабиётидан дастур, Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти дарслик, Абдулла Авлоний Ўзбек педагогикаси тарихи олий ўқув юртлари учун қўлланма (ҳаммуаллиф),)

Ана шундай дарсликлардан бири бу “Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти” китобидир. Мазкур дарслик университетлар ва педагогика олий ўқув юртларининг филология факултетлари учун дарслик сифатида тавсия этилган ҳамда “Маънавият” нашриётида 2004 йилда нашрдан чиққан. Дарслик асосан қуйидаги таркибий қисмлардан ташкил топган. 1. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиётининг илк босқичлари бунда асосан дарслик устида ишлаган олимлар даврнинг ижтимоий-маънавий қиёфаси, миллий уйғониш даври адабиётининг манбалари ва юзага келиш омиллари шунингдек Туркистон генерал губернаторлигининг ташкил қилиниши ва истилочилик ҳаракатларининг янги босқичга кўтарилиши ҳамда бу давр адабий ҳаётигига оид маълумотларга тўхталганлар. 2. Хоразм адабий мактаби қисмида Комил Хоразмий, Муҳаммад Раҳимхон Феруз шунингдек Аҳмад Табибий сингари даврнинг энг дилбар ижодкорлари ҳақида маълумотлар берилган. 3. Қўқон адабий мактаби қисмида Муқимий, Фурқат, Муҳйи Хўқандий ва Исҳоқхон Ибрат кабиларнинг ҳаёти ва ижоди ва асарлари ҳақида маълумотлар берилган. 4. Дарсликнинг бу қисми асосан Тошкент адабий муҳитида ижод қилганлар ҳақида бўлиб асосан иккита Фазлуллоҳ Алмаий ва Каримбек Қамий фаолиятига аталган. Дарсликнинг энг охириги қисми 5. Миллий ва ижтимоий курашлар даври адабиёти (XX асрнинг биринчи чораги) бўлиб бу давр адабий – маъданий ҳаётига назар ташланиб, Исмоилбек

Гаспринскийдан токи Чўлпонгача бўлган адабий портретларни кўриш мумкин. Шундан сўнг дарслик сўнггида хулоса қисми ҳам бор. Дарсикни кўриш жараёнида шунга амин бўлиш мумкинки, дарсликнинг яратилиш жараёнида бутун бир жамоа яъни Ўзбекистон Миллий университети Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти кафедрасининг барча аъзолари фаол иштирок этишган. Бу ҳақида китобнинг бошида қуйидагича ўқиш мумкин. “ Профессор Ш. Юсупов “Муҳйи Хўқандий” мақоласини ёзди, “Комил Хоразмий”га ҳаммуаллифлик қилди. “Фурқат” мақоласи Нурбой Жабборов, шунингдек, “Муқимий” С Аҳмедов, “Авлоний” Ш. Ризаев билан ҳаммуаллифликда ёзилди. “Камий” мақоласи ўқитувчи О. Олтинбек қаламига мансуб. “Феруз”, “Аҳмад Табибий” “Исҳоқхон Ибрат”, “Хамза”, “Абдулла Қодирий” мақолаларини доцент У. Долимов ёзди. Қолган адабий портретлар обзор мақолалар кириш билан хулоса муаллифи проф Б. Қосимовдир. ” Ана шундай машаққатли меҳнатнинг самараси ўлароқ мана шундай дилбар дарслик вужудга келди ҳамда барча учун бирдек фойдали. Дарсикни варақлаш жараёнида шунга амин бўлиш мумкинки, ҳар бир адабий портрет устида ишлаган олим уни шунчаки, ёзмаган унга бор шижоатини қўшган. Бегали Қосимов ташаббуси билан ташкил этилган шу номдаги кафедра томонидан қилинган энг катта ишларнинг наъмунаси шу дарслик бўлган ва кафедра мудури сифатида олим бу жараёнда бошқош бўлган. “ Бегали Қосимов Миллий уйғониш даври адабиёти деб аталган алоҳида йўналишга асос солди. Бу борада халқаро кўламда эътироф этилган илмий мактаб яратди.” каби фикрлар эса айна ҳақиқат. Дарслик яратиш йўлидаги машаққатлар ҳақида адабиётшунос ўзининг бир қанча мақолаларида ҳам тўхталиб, бу жараёнинг нечоғлик маъсулиятли эканлигини айтган. “ Мактаб бор ижодкорларнинг китобини йиғиб ўқитадиган жой эмас. У адабий дидни тарбиялаши керак. Адабиётдан баҳраманд қилмоқни ўргатиш керак. Адабий шахсиятлар ва асарлар шунга мувофиқ танланмоғи лозим. Худди шу ерда фикрлар ёндашишлар ҳилма ҳиллиги бошланади. Бу, табиий. Негаки, ҳар қайсимиз ҳар хил фикрлаймиз.Тўғри умум эътироф этган истеъдодлар бор.Улар истисно . Лекин қолган “жумла мўмин” танланганда ўн киши рўйхат тузса, ўн хил тузиши мумкин. Демак, ишчи гуруҳнинг диди ва тушунчасига, эҳтимолки инсоф ва виждонига ҳам ишонмоқ керак бўлади. ” Юқоридагилардан англаш керак бўлган ҳақиқат шундайки, миллат болаларини тарбиялаш осон иш эмас, бу анчайин мушкул вазифа демак. Шундан келиб чиқиб олим бу ҳақиқатни ҳаммага сингдиришни хоҳлайди. Миллат фарзандларининг келажакига бефарқ қарай олмайди.

Навбатдаги саналиши керак бўлган нарсалардан бири “Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти” дарсликнинг ўзига хос бўлган хусусиятларини белгилаш. Биринчидан дарсликда берилган ҳар бир адабий портретнинг таржимайи ҳолидан аввал мана шу ижодкор ҳақидаги қилинган илмий ишларнинг саналиши ва бу илмий ишларда адабий портретнинг қайси жиҳатлари ўрганганлиги. Чунончи, Хоразм адабий муҳитининг вакили Комил Хоразмий ҳақидаги маълумотларнинг бошида “ҳаёти ва ижодининг ўрганилиши” деб номланган қичик сарлавҳали маълумотларга эга бўлиш мумкин. Худди шундай жараёндан сўнг шоир ҳаёт йўли, поетик мероси, маърифатчилик лирикаси, ижтимоий лирика ва ҳ.к ҳақидагиларни учратиш мумкин. Ёки Қўқон адабий мактаби вакили Фурқат ҳаёт йўли ва унинг ижодига ажратилган қисмда ҳам энг аввало Фурқат ижодини ўрганиш тарихидан деган сарлавҳа номи билан маълумотлар берилган. Айни дамда Фурқат ҳақида айтилган фикрлар ва маълумотлар анчайин салмоқдор. Шундан кейин шоир ҳаёт йўли, поетик мероси, маърифатчилик лирикаси, ижтимоий лирика, сиёсий лирика ҳамда бошқа фикрларни кўриш мумкин. Бу мисолларни яна келтириш ҳам мумкин, давом эттириш ҳам ўринли. Шу билан бирга айтиш керакки, бу дарсликда берилган айнан шундай маълумотлар бўлажак филологлар учун олтинга тенг маълумотлардир. Зеро, ўқувчи энди бу адабий портрет ва унинг ижоди ҳақида қимматли маълумотларга эга бўлади.

Маълумки, Бегали Қосимов умрининг салкам қирқ йилини айнан жадидларни ўрганишга бағишлаган. Адабиётшуноснинг мақолаларига диққат қилинса уларнинг ҳаммасида Миллат деган сўз мазмун моҳияти юксакликни кўриш мумкин. Қайси мақола ёки илмий рисоласини варақламанг албатта, миллат унинг бирлиги ва ҳамда келажаги каби уйғоқ сўзларга дуч келасиз. Албатта, бу сўзлар шунчаки оддий сўзлар эмас, балки ватан олдида ўзини маъсулиятли ҳис қилган одамнинг қалбидан чиққан оташин ҳайқирикдир. Шу нуқтаи назардан ҳам Бегали Қосимов ва бошқа ҳаммуаллифлар дарсликка ижодкорларнинг энг сара ва дилбар мисраларини киритганларки, бундан ўқувчи эстетик завқ олиш билан бирга ватанга муҳаббат ва садоқатни, миллатга хос бўлган асл руҳият нималигини ўрганади.

Дарсликда миллатни уйғотиш мақсадида ҳаракат қилган истедод эгаларининг Турон, Туркистон ва миллат ҳақидаги сара мисраларини ўқиш мумкин. Масалан, Абдулла Авлоний қаламига мансуб шеърда:

Кўзинг оч, ётма, ғафлатда ўсон, миллат, ўсон миллат!

Топар сан бирла авлодинг омон, миллат, омон миллат! –

Шоирнинг ҳар бир шеърида миллат, ватан, Туркистон, Турон деб ҳайқириши бежиз эмас, у ҳам ўз юртини озод ва ҳур кўришни истади. Шу сабабдан ҳам бекорга

Ҳур бўлиб яша, бир бўлиб яша!

Демайди. Ёки шунчаки шонли Туркистонни ҳурриятга ундамайди.

Шонли ҳуррият Туркистонники!

Бу каби ўтли шеъриятни биз фақат Абдулла Авлонийда эмас, балки ўша вақтда яшаган ҳар бир ижодкорда кўришимиз мумкин. Чунончи лирикасининг асосий мавзуси ватан ва унинг саодатини кўриш бўлган Тавалло ёзади:

Десам, дунёда биздек ортда қолган борму миллатдан,

Бу Туркистон элидин топмадим иқрор, йўх, йўх, йўх.

Айни пайтда, ватанни Туркистон шаклида англаш ҳам табиийки кўп учрайди.(муаллифлар) Худди шундай оловли шеърлар бу давр шеърияти учун ҳос бўлган шеърият ҳисобланади. Яна айнан Тавалло шеърларидан мисол келтириш орқали унинг она юртига бўлган чексиз меҳрини ҳис қилиш қийин эмас.Чунончи

Мовароуннаҳрдир тарихда бизларга ватан,

Арзиғай бизлар санга хизматда бўлсак жону тан.

Эй ватан, эзгу ватан, авф айла, қадринг билмадук,

Эмди билдик бош кўтардик, кўрки бизлар уйқудан.

Айнан шундай мавзудаги шеърларни дарсликда жуда кўп учратамиз, яъни деярли ҳар бир китобга киритилган ижодкор ижодининг асосий мавзуси ўша давр учун энг долзарб ҳисобланган ватан унинг озодлиги, халқнинг саводли бўлиши ва халқнинг миллат сифатида шаклланишига қаратилган. Маълумки, бу давр воқелиги жуда қатта ўзгаришларга олиб келди. Бу ўзгаришлар ҳар бир соҳада ўзининг акс садосини берди. Шу билан бирга бу давр адабиёти хусусан шеърияти учун ҳам катта ўзгаришлар даври бўлди. Айни ўзгаришлар яъни шеър илмидаги ўзгаришларни дарсликда Абдулла Авлоний шеърияти мисолида кўрсатиб берилган. “шеъриятда эса янги ғоя ва тимсоллар учун шакл ва ифодалар излади. (Абдулла Авлоний таъкид бизники М.Эргашева) Эскиларига янги мазмун сингдирди.” - деб ёзилади бу ҳақда

Вазннинг янгиланиши. Бунда Абдулла Авлоний минг йиллик тарихимизда мавжуд бўлган аруз вазнидан фарқли равишда бармоқ вазнида ҳам шеър ёза бошлади. “Мумтоз адабиётимизда бармоқда ёзилган шеър деярли учрамайди.” Лекин аруз мураккаб, бўронли даврнинг гоҳ шиддаткор, гоҳ бўғиқ нафасини кенг оммага етказишда қулай эмас эди. Шунинг учун ҳам

Авлоний муҳим ижтимоий масалалардан баҳс очувчи кўпгина шеърларини бармоқда ёзди. Бармоқни халқ оғзаки ижодидан ёзма адабиётга олиб ўтди”. Авлонийнинг илк шеърлари халқ кўшиқларини мослаб ёзилганлиги ҳамда “Тўй ҳақида” ва “Реза” шеърлари бармоқ вазнида экани таъкидланган. Иккинчи янгиланиш сифатида поэтик жанрлардаги янгиланишлар келтирилган ҳамда мунозара ҳарактердаги асарлари берилган. Учинчи янгиланиш эса поэтик образлардаги янгиланишлар ёки поэтик образларнинг янгича маъно мазмун аниқлиги. Яъни барчага маълум бўлган анъанавий поэтик образларнинг бу давр шеърларида умуман бошқача кўринишга ўтиши мисолида тушунтирилган. Масалан “Таърифи гул” шеъри мисолида қуйидагича хулосага келинган “Бу ердаги гул анъанавий маъшуқа образи эмас. Субҳидамда юзига кўнган шабнам кўз ёши қат қат алвон япроқлар бағри қон бўлиши ошиқ истиробларини ифода этмайди. Бу ерда гап муҳаббат ҳақида эмас. Гул ғурбат ва машаққатдан заъфарон бўлган юрагини чок этиб инсонга кўрсатади...Беихтиёр хор тикан мустамлакачи истибдодини, бағри қон гул эса жафокаш Туркистонни эслатади.” Худди шу билан бирга анъанавий булбул образи классик адабиётимиздаги мавжуд бўлган булбул яъни ошиқ эмас. “У кўп ўринларда Мазлум Туркистонга қарата “Уйғон” деб бонг ураётган лирик қаҳрамон- шоир образини ифодалайди” Шу янгиланишлар қаторида яна бир муҳим янгиланишлардан бири бу шеър сарлавҳаларининг ўзгариши. Яъни Абдулла Авлоний ҳар бир шеърига сарлавҳа қўяди. Бу ҳам ўша давр шеърлари учун муҳим ўзгаришлардан бири бўлган. Умуман олганда дарсликда бу борадаги ишлар анчайин қизиқарли маълумотлар билан бойитилган. Муаллифлар ҳар бир берилган адабий фигурага алоҳида муҳаббат билан қарашган. Шу билан бирга адабий қаҳрамон ҳақида шунчаки хронологик маълумотлар эмас, балки талабалар учун қизиқарли ва мушоҳада қилишга ундовчи фактлар келтирилганлиги китобни ўқишли қилган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Бегали Қосимов ҳақиқий педагог ва жонқуяр заҳматкаш олим. Шу сабабдан ҳам жамоаси билан қатта ишга, миллат болаларини тарбиялаш ишига бел боғлаб, ажойиб дарслик яратди. Шунингдек олимнинг педагогик маҳорати ҳақида:

1. Бегали Қосимов томонидан яратилган дарсликлар мактаб таълими, олий ўқув юртлири шунингдек устозлар учун илмий методик қўлланмаларга тасниф этилади.
2. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти дарслиги олий ўқув юртлири учун шу фандан асосий дарслик ҳисобланади.

3. Дарслик ҳар жиҳатдан дарслик яратиш талабларига тўла жавоб беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Сўнгги жаҳид қиссаси Бегали Қосимов замондошлари хотирасида / Тўпловчи ва нашрга таёрловчилар У.Жўрақулов, А.Қосимова, Ш. Қосимов Т., Турон Иқбол 2012.
2. Қосимов Б. ва бошқалар Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти Т., Маънавият-2004
3. Истиқлол қаҳрамонлари Абдулла Авлоний Танланган асарлар 2 жилдлик 1 жилд Шеърлар, Ибратлар Т., Маънавият-1998